

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МХОВ И ЛИШАЙНИКОВ ПРИ СОРБЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ

STUDYING THE PROPERTIES OF MOSSES AND LICHENS DURING SORPTION OF PETROLEUM PRODUCTS

СОКОЛОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ,

магистр,

Ярославский государственный технический университет.

SOKOLOV EVGENII ANDREEVICH,

master,

Yaroslavl State Technical University.

В данной статье рассматривается проблема загрязнения земной поверхности и водоемов в результате нефтяных разливов. Предметом исследования являются сорбционные свойства образцов мхов и лишайников. Объектами исследования выступали образцы мхов и лишайников, собранные в окрестностях города Ярославля. В опыте с изучением сорбционных свойств образцов мхов и лишайников показано, что лишайники могут быть использованы в перспективе в промышленных масштабах при попадании нефти в водоёмы. Полученные в ходе исследования результаты позволяют рекомендовать лишайники для получения сорбентов. Также рассмотрена перспективность их использования на водных объектах при ликвидации нефтяных разливов.

This article deals with the problem of pollution of the land surface and water bodies as a result of oil spills. The subjects of the study are the sorption properties of samples of mosses and lichens. The objects of the study were samples of mosses and lichens collected in the vicinity of the city of Yaroslavl. In the experiment with the study of the sorption properties of samples of mosses and lichens showed that lichens can be used in the future on an industrial scale when oil enters water bodies. The results obtained during the study allow us to recommend lichens for sorbents. The prospects of their use on water bodies during the elimination of oil spills are also considered.

Ключевые слова: *нефтепродукты, сорбционный, сорбент, среда, мхи, лишайники, Земля.*

Key words: *petroleum products, sorption, sorbent, environment, mosses, lichens, the Earth.*

Введение. Нефть – одно из важнейших полезных ископаемых на Земле – она является незаменимым сырьем для топливной и химической промышленности. Её добыча идёт практически по всей планете Земля и по всему земному шару происходят её разливы.

Загрязнение нефтью водоемов и земной поверхности в настоящее время – распространённое явление: только в России в 2021 году произошло более 17 тысяч разливов нефти [9]. Каждый из этих разливов ведёт к загрязнению среды обитания животных и растений и нарушениям функционирования экосистем.

Очевидно, что необходимо предотвращать аварии с разливами нефти, а в случае появления разливов – бороться с ними.

Самым безопасными с экологической точки зрения методами борьбы с нефтезагрязнениями считается применение сорбентов [7]. Сорбенты на основе органических материалов (торф, растительные волокна) являются одними из самых перспективных и активно исследуются в настоящее время.

Исследования, направленные на изучение использования мхов для сорбции нефтепродуктов, показали, что мох *Sphagnum* обладает высокой степенью поглощения влаги и разных токсикантов и нефтепродуктов [2]. При этом технология изготовления сорбентов из таких мхов не является экономически выгодной, потому что без модификации мхи не обладают оптимальными сорбционными свойствами. Наименее изученными являются сорбционные свойства лишайников.

Цель исследования – сравнительная оценка сорбционных свойств мхов и лишайников.

Для достижения указанной цели определены **задачи**: проанализировать существующие информационные источники по проблеме загрязнения окружающей среды нефтепродуктами и применяемым методам сорбции нефти; подобрать образцы мхов и лишайников; провести опыты по сорбции нефти образцами мхов и лишайников, определить их нефтеёмкость и влагоёмкость; оценить вероятность применения мхов и лишайников в качестве сорбентов при ликвидации нефтяных загрязнений.

Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования выступали образцы мхов и лишайников, собранных в окрестностях г. Ярославля. Предметами исследования были сорбционные свойства собранных образцов мхов и лишайников.

Нефть считается одним из самых опасных загрязнителей внутренних вод и Мирового Океана. Её разливы способны вызывать многостороннее загрязнение окружающей среды, нарушение экологического баланса в экосистемах.

Наиболее опасным являются загрязнение нефтью гидросферы, так как она вызывает гибель всех групп гидробионтов: планктона, nekтона и бентоса [4]. Нефть образует плёнку на поверхности воды, препятствуя нормальному газообмену, а лёгкие фракции нефти, испаряясь, загрязняют атмосферу. Также опасным является загрязнение нефтью поверхности почвы при нефтяных разливах. К примеру, относительно недавно, 22 ноября 2022 года в Ярославле был введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения почвы нефтепродуктами. Угрозы для населения не было, чрезвычайная ситуация носила муниципальный характер. Специалисты устраняли «зеленое масло», которое периодически проявляло себя в месте, где раньше был сажевый завод [11].

В настоящее время огромное внимание уделяется контролю качества вод питьевого и хозяйственно-бытового применения. Именно поэтому важной задачей является проблема очистки загрязнённых поверхностей от нефтяных загрязнений, которая эффективно решается с помощью сорбентов.

При небольших сбросах в реках и естественных водоёмах происходит природный процесс самоочищения воды, протекающий с небольшой скоростью. В настоящее время, в связи с возрастающим количеством нефти и нефтяных отходов, попадающих в водоёмы, становится необходимой искусственная очистка. Проблема качественной очистки является в настоящее время одной из наиболее актуальных [1].

Существует множество методов очистки вод от разливов нефти: физико-химические, химические, мембранные, электрохимические, термические, механические и биологические способы очистки. Выбор метода будет зависеть от масштабов и первоисточника загрязнения, объема нефтяных выбросов [3].

Самым безопасным с экологической точки зрения методом борьбы с нефтезагрязнениями считают применение сорбентов – плавающих веществ, которые связывают нефть, а после удаляются с водной поверхности. Нефтяные сорбенты представляют собой высокоэффективные вещества, которые способны в больших количествах поглощать нефть и

облегчать её удаление из окружающей среды. Среди сорбентов выделяют неорганические, органические, а также синтетические.

Качество сорбентов определяется их емкостью по отношению к нефти, степенью гидрофобности, плавучестью после сорбции нефти, возможностью десорбции нефти, регенерации или утилизации сорбента [6].

Для очистки вод от нефтезагрязнений могут применяться сорбенты различных видов: пористые и волокнистые синтетические материалы, сорбенты на основе органических материалов (торф, растительные волокна) и другие [5]. Наиболее перспективным видом для ликвидации нефтяных загрязнений являются органические сорбенты. Преимущественно применяется модифицированный торф, бурый уголь и древесные опилки.

Среди методов, успешно применяющихся для ликвидации нефтяных разливов с поверхности воды, является создание «простой, экономически выгодной и экологически безопасной» технологии ликвидации нефтезагрязнений на основе мха сфагнума [2].

Эксперимент по изучению свойств мхов и лишайников при сорбции нефтепродуктов проводился в проветриваемом помещении при температуре воздуха от 20 до 23°C.

При исследовании использовались образцы различных мхов и лишайников (*Sphagnum riparium*, *Hilacomium proliferum*, *Hilacomium proliferum* с растительным опадом (Рис. 1), и образца лишайника, состоящего из двух видов: *Cladonia sulvatica* и *Cladonia alpestris* (Рис. 2)). В качестве сорбируемого материала использовалась сырая нефть.

Для взвешивания образцов сорбента использовались весы модели «Госметр ВЛТЭ-310» с ценой деления равной 0,001г. Продолжительность сорбции определялась секундомером. В качестве лабораторной посуды использовались мерные стаканы ёмкостью 250 мл.

Рис. 1. Образец мха *Hilacomium* и растительный опад.

Рис. 2. Образец лишайников до измельчения.

Последовательность выполняемых действий при проведении исследования сорбции следующая.

В лабораторный стакан набиралась водопроводная вода, которая взвешивалась. Затем в стакан добавляли шприцом 20 капель нефти, после чего стакан с водой и нефтью повторно взвешивался. Набиралась и взвешивалась навеска измельчённых образцов мхов и лишайников, которая аккуратно и равномерно высыпалась в стакан на поверхность нефти.

В то же самое время мы засекали время для фиксации полного поглощения навеской нефти. Частицы мхов постепенно опускались на дно мерного стаканчика (Рис. 3).

Рис. 3. Образец мха *Sphagnum* после сорбции и стакан с остатками навески.

Навеска аккуратно удалялась и взвешивалась после полного намокания образца, также взвешивался стакан с остатками воды, нефти и частичек навески, опустившихся на дно. Образцы мхов и лишайников раскладывались на фольге и высушивались при комнатной температуре, после чего навеска взвешивалась. После этого проводилась обработка результатов: вычислялась нефтеёмкость и влагоёмкость образцов мхов и лишайников в каждой повторности.

Нефтеёмкость или коэффициент сорбции в процессе исследования вычисляли по формуле:

$$K = (m_{nc} - m_T) / m_c$$

где: m_c – масса сухой навески, $(m_{nc} - m_T)$ – масса высушенной навески, насыщенной нефтью после сорбции, г.

Влагоёмкость вычисляли по формуле:

$$B = (m_n - m_{nc}) / m_c$$

где: m_n – масса тары и навески, насыщенной нефтью, сразу после сорбции; m_{nc} – масса тары и навески, насыщенной нефтью, после сорбции и высушивания; m_c – масса сухой навески; г.

В таблице 1 приведены параметры массы образцов мхов и лишайников.

Таблица 1. Параметры массы образцов мхов и лишайников.

Наименование образца и № повторности	Масса навески образца (m_c), г	Масса сырого образца с нефтью + тара (сразу после процесса сорбции) (m_n), г	Масса сухого образца с нефтью + тара (после сушки) (m_{nc}), г	Масса тары (m_t), г	Время до полного намокания образца, мин
Образец <i>Sphagnum riparium</i> , №1	0,456	11,627	0,890	0,524	3:07
Образец <i>Sphagnum riparium</i> , №2	0,554	10,308	0,789	0,420	6:54
Образец <i>Sphagnum riparium</i> , №3	0,554	11,509	0,909	0,422	8:42
Образец <i>Sphagnum riparium</i> , №4	0,555	9,615	0,734	0,326	8:52
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.) с растительным опадом, №1	0,500	5,007	0,793	0,283	5:01
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.) с растительным опадом, №2	0,540	4,904	0,797	0,307	7:13
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.) с растительным опадом, №3	0,461	3,551	0,816	0,382	5:47
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.), №1	0,558	5,816	0,769	0,311	3:15
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.), №2	0,497	5,354	0,757	0,287	5:37
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.), №3	0,491	4,610	0,661	0,294	5:08
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.), №4	0,498	5,816	0,768	0,323	3:15
Образец лишайников, №1	0,472	2,284	0,745	0,261	11:00
Образец лишайников, №2	0,417	2,261	0,743	0,285	10:03
Образец лишайников, №3	0,483	2,381	0,850	0,306	8:00

При фиксировании времени до полного намокания образца было отмечено, что менее намокаемыми являются образцы лишайников, так как измельчённый лишайник хорошо сорбирует нефть, не опускаясь, в отличие от мхов, на дно стакана (Рис. 4).

Рис. 4. Образец лишайников, который сорбировал нефть и держится на поверхности воды.

Теперь давайте обратимся к таблице 2.

Таблица 2. Нефтеёмкость и влагоёмкость образцов.

Наименование образца и повторность	Масса навески образца (m_c), г	Масса сырого образца с нефтью + тара (сразу после процесса сорбции) (m_n), г	Масса сухого образца с нефтью + тара (после сушки) (m_{nc}), г	Нефтеёмкость (К)	Влагоёмкость (В)
Образец <i>Sphagnum riparium</i> , №1	0,456	11,627	0,890	0,803	23,55
Образец <i>Sphagnum riparium</i> , №2	0,554	10,308	0,789	0,666	17,18
Образец <i>Sphagnum riparium</i> , №3	0,554	11,509	0,909	0,879	19,13
Образец <i>Sphagnum riparium</i> , №4	0,555	9,615	0,734	0,735	16,00
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.) с растительным опадом, №1	0,500	5,007	0,793	1,020	9,63
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.) с растительным опадом, №2	0,540	4,904	0,797	0,907	7,61
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.) с растительным опадом, №3	0,461	3,551	0,816	0,941	5,93
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.), №1	0,558	5,816	0,769	0,822	9,04
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.), №2	0,497	5,354	0,757	0,954	9,25
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.), №3	0,491	4,610	0,661	0,747	8,04
Образец <i>Hylocomium proliferum</i> (Brid.), №4	0,498	5,816	0,768	0,893	10,14
Образец лишайников, №1	0,472	2,284	0,745	1,028	3,26
Образец лишайников, №2	0,417	2,261	0,743	1,098	3,64
Образец лишайников, №3	0,483	2,381	0,850	1,126	3,17

Как следует из данных таблицы 2, самые низкие показатели нефтеёмкости зафиксированы у образцов мха *Sphagnum riparium* (среднее значение - 0,771). У них же зафиксирована наибольшая влагоёмкость (среднее значение – 18,97).

У образцов мха *Hylocomium* зафиксированы более высокие показатели нефтеёмкости (среднее значение – 0,854) и более низкие показатели влагоёмкости (9,125).

В образце мха *Hylocomium* с растительным опадом (мох собирался вместе с опавшими листьями и хвоинками) величина нефтеёмкости составляет в среднем 0,956, а средняя величина влагоёмкости – 7,72.

В образцах лишайников наблюдается наибольшая нефтеёмкость (1,084) и наименьшая влагоёмкость (3,36). Кроме того, образцы лишайников являются единственными образцами, частицы которых не опускались на дно при сорбции нефти, значительно облегчая их сбор с поверхности воды.

Стоит заметить, что время полного намокания образцов лишайников – самое долгое из всех. Это можно объяснить тем, что лишайники, входящие в контакт с нефтью, намокают и остаются на поверхности воды, перемешиваясь с остальной частью образца гораздо медленнее, чем образцы мхов.

Анализируя полученные нами данные, можно сделать вывод, что образцы лишайников поглощали наибольшее количество нефти и наименьшее количество воды по отношению к

своей массе. Это, а также тот факт, что лишайники хорошо держатся на поверхности воды, позволяет нам говорить о том, что сорбционные качества образцов лишайников лучше, чем образцы мхов.

Результаты и выводы. Анализ информационных источников показал, что в настоящее время проблема ликвидации нефтяных разливов является очень злободневной. Активно ведутся поиски способов их ликвидации, в том числе с применением различных сорбентов.

Опыт по изучению нефтеёмкости и влагоёмкости образцов мхов и лишайников показал следующее:

✓ образцы мхов, поглотив нефть, частично оседают на дно, что может усложнить их сбор с поверхности воды и, стать причиной долгосрочных экологических проблем из-за попадания на дно водоёма и воздействия на бентосные организмы;

✓ образцы лишайников, обладая наибольшей нефтеёмкостью и плавучестью, а также наименьшей влагоёмкостью, являются наиболее оптимальным сорбентом по сравнению с образцами мхов.

В опыте с изучением сорбционных свойств образцов мхов и лишайников показано, что лишайники могут быть использованы в перспективе в промышленных масштабах при попадании нефти в водоёмы.

Полученные результаты позволяют нам порекомендовать лишайники в качестве сорбентов и возможность использовать их на водных объектах при ликвидации нефтяных разливов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гурвич Л.М., Немировская И.А. Роль неуглеводородных компонентов нефти в загрязнении гидросферы // *Океанология*, 2009. № 4. С. 516-522.
2. Искрижицкая Д.В., Дегтярёв Д.Н. Адсорбция нефтяных загрязнений природными сорбентами // *Современные технологии подготовки, освоения и переработки минерального и углеводородного сырья. Подсекция I. Переработка нефти и газа*, 2013. С. 51-52.
3. Осадчая Л.И. Методы защиты окружающей среды от разлива нефти и нефтепродуктов: Учебное пособие. Новочеркасск: ЮРГПУ (НПИ), 2017. 24 с.
4. Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Лозановская И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении: Учебное пособие. М.: Высшая школа, 2002. 334 с.
5. Привалова Н.М. Исследование методов очистки вод от загрязнений нефтью и нефтепродуктами // *Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета*, 2015. № 3. С. 3-5.
6. Смирнов А.Д. Сорбционная очистка воды. Л.: Химия, 1982. С. 5-43.
7. Цомбуева Б.В. Применение природных материалов в качестве сорбентов для очистки почв от нефтяного загрязнения // *Современные проблемы науки и образования*, 2014. №6. С.10-17.
8. Щемелинина Т.Н., Анчугова Е.М., Лаптева Е.М., Василевич Р.С., Маркарова М.Ю., Глазачева Е.Н., Успенская М.В. Моделирование технологии «Контурного заводнения» в микрокосмах Почвоведение. 2020. № 2. С. 219-229.
9. Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации за 2021 год. Москва, 2022. URL: <https://2021.ecology-gosdoklad.ru>.
10. Нефтяные аварии случаются каждые полчаса: исследование реальных масштабов загрязнений природы. URL: <https://istories.media/investigations/2020/10/15/neftyanie-avarii-sluchayutsya-kazhdie-polchasa-issledovanie-realnikh-masshtabov-zagryaznenii-prirodi> (дата обращения: 24.01.2022).
11. В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуации из-за загрязнения почвы нефтепродуктами. URL: <https://www.yar.kp.ru/online/news/5027081>.

© Соколов Е.А., 2023.